

[Tapez le titre du document]

**LES RISQUES EN PME EXPORTATRICES INCITATIFS A LA VEILLE
STRATEGIQUE : UNE ETUDE EXPLORATOIRE AUPRES DES PME
MAROCAINES EXPORTATRICES VERS L'AFRIQUE**

**THE RISKS IN EXPORTING SMEs FORCING TO ENVIRONMENTAL
SCANING: AN EXPLORATORY STUDY WITH MOROCCAN EXPORTING
SMEs IN AFRICA**

ASSABANE IBRAHIM

ENCGT, Laboratoire de recherche « Stratégie, Management et
Gouvernance » Tanger, Maroc

assabane2@gmail.com

MSSASSI SAID, PES

ENCGT, Laboratoire de recherche « Stratégie, Management et
Gouvernance » Tanger, Maroc

mssassis@yahoo.fr

Date de soumission: //

Date d'acceptation: //

Date de publication: //

DOI :

[Tapez le titre du document]

RESUME

Le présent papier a un triple objectifs : relever les risques auxquels sont confrontées les PME marocaines lors de leur expansion vers le marché africain, montrer comment ces risques sont incitatifs à la veille stratégique et déterminer les ressources nécessaires à sa réussite. Sur le plan méthodologique, nous avons adopté une approche qualitative exploratoire auprès des PME marocaines exportatrices vers les marchés de l'Afrique Subsaharienne.

Les résultats de cette exploration mettent en évidence la corrélation des risques perçus à l'export avec le manque d'informations sur le marché étranger. Ce manque d'informations incite les PME à pratiquer une veille permanente des secteurs environnementaux considérés comme facteurs de risques. De même, ils affirment que la réussite de la veille stratégique est influencée par les compétences informationnelles, en l'occurrence, les compétences relationnelles et les compétences en termes de métier, dans la mesure où elles facilitent l'accessibilité aux sources et stimulent la capacité d'absorption d'informations pour des fins décisionnelles.

MOTS CLES :

Risques à l'export, PME exportatrice, veille stratégique, compétences informationnelles, gestion de risques.

ABSTRACT

This paper has three main objectives: Identifying the risks faced by Moroccan SMEs during the process of internationalization towards the African market, showing how these risks are incentives for environmental scanning and determining the resources necessary for its success. Methodologically, we adopted an exploratory qualitative approach with exporting Moroccan SMEs to markets in Sub-Saharan Africa.

The results of this exploration highlight the correlation of the risks perceived in the export with the lack of information on the foreign market. This lack of information encourages SMEs to constantly monitor environmental sectors considered as risk factors. Similarly, they show that information skills are central variables that influence the level of accessibility to information sources and stimulate the ability to absorb information for decision-making purposes.

KEY WORDS:

Risks to internationalization, exporting SME, Environmental scanning, information skills, risk management.

INTRODUCTION

[Tapez le titre du document]

L'engagement du Maroc dans un processus d'ouverture économique intra-africaine qui s'est récemment concrétisé par son adhésion à la CEDEAO en 2018 et qui s'est succédé par une signature préalable d'un accord de libre-échange continental avec 53 pays africains est susceptible de créer de nouvelles débouchés à l'économie nationale en termes d'exportation des biens et services. En outre, l'ouverture sur le marché de l'Afrique subsaharienne est conçue comme une opportunité permettant de diversifier le panier d'exportations des entreprises marocaines et de relever le défi de leur dépendance au marché de l'Union Européenne.

Dans ce cadre, si les grandes entreprises marocaines, surtout celles qui relèvent du secteur public, représentent des acteurs incontournables du processus d'internationalisation vers le marché de l'Afrique subsaharienne en bénéficiant des appuis politiques et diplomatiques, les PME sont encore aujourd'hui désavantagées par rapport à ces grandes entreprises pour participer au commerce international et intégrer la chaîne de valeur mondiale.

Le contexte ainsi présenté offre aux PME marocaines des opportunités prééminentes mais constitue également des risques pour leur développement. Ceci les oblige à prendre en compte de nouveaux paramètres et de se préparer à ce défi. Les PME sont ainsi amenées à relever plusieurs challenges mais aussi à saisir les opportunités émanant de ce marché.

La forte présence des PME sur ce marché est trop souvent réduite à la seule exportation étant donné que cette dernière se présente, pour elles, comme l'une des plus importantes voies de développement à l'international. Cette forme d'entrée convient à leurs capacités et aux ressources dont elles disposent en leur exigeant une grande flexibilité, un engagement minimum de ressources et une exposition limitée aux risques. De même, elle leur permet d'acquérir un apprentissage graduel en avançant prudemment.

Toutefois, les capacités limitées des PME marocaines et le manque de ressources informationnelles sur ce nouveau marché handicapent leur initiatives d'exportation, de maintenir ou d'intensifier leur exportation surtout lorsqu'elles sont prises individuellement. La perception de risques à l'exportation est l'un des principaux facteurs qui influent sur la

[Tapez le titre du document]

décision de commencer, de maintenir et d'augmenter l'engagement exportateur. En outre, l'impact inhibiteur de ces risques se fait encore plus sentir dans les entreprises plus petites.

Dans ce contexte, les PME marocaines sont ainsi amenées à relever le challenge en détectant les risques qu'elles devraient affronter afin de se prêter à saisir les opportunités dont dispose le marché de l'Afrique subsaharienne. Le risque devient ainsi une variable centrale de toute réflexion stratégique ; c'est pourquoi, avant toute action stratégique, pour mieux affronter les difficultés et saisir des opportunités issues de cet environnement qui n'est pas le leur, les PME exportatrices marocaines doivent, de prime abord, identifier les risques auxquels elles devraient faire face dans ce marché et développer les mécanismes leur permettant de les gérer tout en prenant en considération les spécificités de l'environnement international dans lequel elles se dynamisent.

L'objectif de ce travail est de mettre l'accent sur les défis que doivent surmonter les PME exportatrices marocaines lors de leur engagement à l'international afin de pouvoir déterminer les mécanismes mis par lesdites PME pour les surmonter et les ressources nécessaires à la réussite de ces mécanismes.

Pour ce faire, nous avons adressé trois questions ouvertes aux interviewés: *Quels sont les risques auxquels sont confrontées les PME marocaines lors du processus d'internationalisation vers le marché africain ? Comment les PME exportatrices pourraient-elles surmonter ces risques? Et quels sont les ressources nécessaires pour réussir la gestion de ces risques?* L'intérêt général de notre article est d'apporter des éléments de réponses empiriques à ces questions à travers une étude qualitative exploratoire auprès des PME exportatrices vers l'Afrique Subsaharienne.

1. METHODOLOGIE

1. L'ÉCHANTILLONNAGE ET SÉLECTION DES CAS D'ÉTUDE

L'échantillonnage dépend des objectifs de notre recherche et vise à constituer son corpus empirique. « *La taille d'un échantillon de convenance dépend de critères reposant sur des impératifs liés à la population ciblée, au contexte dans lequel on recueille les données, au temps disponible pour l'enquête* » (GUMUCIO ET coll., 2011; p. 24). En se référant aux directifs de Gumucio, deux critères sont mis en évidence pour justifier notre échantillon : la taille de l'échantillon et le contexte de l'étude.

[Tapez le titre du document]

La taille de l'échantillon correspond à une construction progressive (BERTAUX, 2010, OZÇAGLAR-TOULOUSE, 2008). Ainsi, les cas sont choisis au fur et à mesure afin de répondre aux différents critères qui vont nous permettre d'étudier le phénomène souhaité. La question de la taille de l'échantillon est de savoir à quel moment nous pouvons nous arrêter. Le nombre de cas étudiés s'arrêtera lorsqu'il y aura saturation (GLASER ET STRAUSS, 2010). Cette saturation, dite sémantique, est atteinte lorsque les nouveaux cas ne font que répéter ce qui a été dit par les autres.

Le choix des PME étudiées a été fait d'une manière non-arbitraire pour s'assurer que les cas d'études retenus répondent à plusieurs critères. Notre échantillon de convenance relève des PME exportatrices ciblant le marché de l'Afrique Subsaharienne. En outre, le recours aux propriétaires dirigeants ou au moins les directeurs (responsables) export est considéré, d'une part, comme personnes sources d'informations pour comprendre la logique et la tendance sectorielle des PME exportatrices étudiées et, d'autre part, comme des spécialistes en export et de gestion de risques. Cette méthode est préconisée par de nombreux chercheurs pour sa finalité de collecte d'informations et validation des données recueillies (ROBICHAUD, 2011 ; JULIEN ET *al.*, 2002).

Nous avons également pris en considération l'expérience à l'export en Afrique de l'entreprise ainsi que celle des dirigeants, car la réussite de la veille stratégique est contingente des compétences informationnelles des dirigeants. Au total, cinq PME exportatrices vers le marché de l'Afrique subsaharienne ont accepté de participer à l'enquête, leurs propriétaires dirigeants ont témoigné leur intérêt à nous partager leurs expériences. Nous avons attribué aux différentes unités d'analyse des codes afin de garantir l'anonymat des acteurs interrogés. Les noms codés attribués aux entreprises ainsi que les informations qui en découlent figurent dans le tableau suivant :

Tableau N°1: Caractéristiques des PME échantillonnées et des dirigeants interviewés

Code	Expérience des E/ses	Pays d'export en Afrique	Ville	Qualité	Effectif	Expérience des interviewés
------	----------------------	--------------------------	-------	---------	----------	----------------------------

[Tapez le titre du document]

PME1	10 ans	Sénégal, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Angola, Gabon, Burkina-Faso, Ghana, Togo, Bénin, Cote d'Ivoire.	Marrakech	Propriétaire dirigeant	5 salariés	15 ans
PME2	10 ans	Gabon, Burkina-Faso, Ghana, Togo, Bénin, Cote d'Ivoire, Sénégal.	Casablanca	Propriétaire dirigeant	9 salariés	14 ans
PME3	6 ans	Guinée Conakry, Bénin.	Agadir	Propriétaire dirigeant	10 salariés	7 ans
PME4	10 ans	Sénégal, Mali, Cote d'Ivoire.	Agadir	Responsable export	15 salariés	4 ans
PME5	15 ans	Sénégal, Congo, Bénin, CEDEAO (12 pays francophones).	Agadir	Propriétaire dirigeant	25 salariés	5 ans

Source : Par nos soins

2. TECHNIQUES DE COLLECTE DE DONNEES

Nous avons opté pour des entretiens semi-directifs qui ont duré en moyenne (1 heure) pour chaque cas. Toutes les personnes interrogées ont accepté d'être enregistrées car nous les avons ciblé par l'appui de notre réseau professionnel et certains d'entre-elles nous ont même accompagné tout au long de notre exploration.

Ainsi, les entretiens sont enregistrés par un dictaphone et retranscrits au fur et à mesure de la collecte des données de crainte d'être submergé d'une masse d'informations abondantes et aussi afin de se rappeler des intentions des interviewé. À travers les questions ouvertes, nous avons laissé les interviewé s'exprimer librement afin d'en générer le maximum d'informations. Nous les avons guidés, de temps en temps, une fois qu'ils débordent le sujet. De même, des questions de relance sont posées, en reprenant les derniers mots de leurs réponses, pour s'assurer du sens qu'ils veulent signifier (véhiculer).

3. TECHNIQUES DE TRAITEMENT DES DONNEES

Dans une étude qualitative, l'analyse des données « *consiste à réduire les informations pour les catégoriser, et les mettre en relation avant d'aboutir à une description, une explication ou une configuration* » (WACHEUX, 1996, p. 227).

Les informations recueillies sont mises en forme par écrit « verbatim » qui représente les données brutes de notre enquête. La retranscription est faite manuellement pour repérer

[Tapez le titre du document]

fidèlement les propos des interviewés. Elle note mot à mot tout ce que dit l'interviewé, sans en changer le texte, ni l'interpréter et sans abréviation. Car selon AUERBACH ET SILVERSTEIN (2003), il est préférable de les mettre à plat par écrit pour en faciliter la lecture et en avoir une trace fidèle.

Une lecture flottante a été faite, suite aux recommandations de ROBERT ET BOUILLAGUET (1997), pour faire connaissance des documents à analyser en laissant venir à soi les impressions et certaines orientations ainsi que pour délimiter le champ d'investigation, construire l'objet de la recherche. En présence des données (verbatim), il s'agit donc de les lire et de les relire pour tenter de bien saisir leur message apparent (SAVOIE-ZAJC, 1996).

Le traitement de données fait l'objet de codage et de catégorisations des données recueillies en faisant table rase de tout préjugé. Et ce, en se référant aux directives de PIERRE PAILLE (1994), selon lesquelles il faut dégager, relever, nommer, résumer, thématiser, presque ligne par ligne, le propos développé à l'intérieur du corpus sur lequel porte l'analyse. Nous avons ainsi procédé à un triple codage : « un codage initial » permettant d'attribuer des codes à des propositions évoquant la même signification ou au moins des significations similaires. Puis, « un codage multiple », dit « regroupement », qui vise à réduire le nombre des codes développés dans la première phase, c'est une méthode par laquelle nous nommons ou affilions un deuxième code regroupant un ensemble de codes initiaux. Et enfin « un codage thématique » qui représente le résultat de codification des données et à travers laquelle nous associons à un regroupement des codes, un concept, une catégorie ou un thème synthétique.

4. TECHNIQUES D'ANALYSE DES DONNEES

L'analyse des données passe par deux étapes complémentaires, l'analyse des occurrences et puis l'analyse des cooccurrences. L'analyse des occurrences nous servira à calculer la fréquence des thèmes relevés dans l'ensemble des discours. À cet effet, des numéros seront associés à l'ensemble des thèmes issus des cinq cas afin de faciliter le comptage. Cette énumération des unités va nous servir à la quantification des résultats ; c'est « *la manière réelle de comptage d'une unité d'enregistrement par le découpage d'un texte par phrases ou par paragraphes* » (BARDIN, 2013 ; p. 146). Nous attribuons ainsi des numéros à chaque thème issu des propositions des répondants.

[Tapez le titre du document]

Par cette énumération et en se référant au postulat de (BARDIN, 2013, p. 140) selon lequel « l'importance d'une unité d'enregistrement croît avec sa fréquence d'apparition », plus la fréquence d'une idée est élevée, plus cette idée est importante pour le répondant. Ce postulat nous permettra de comparer, dans un tableau synthétique, la fréquence des thèmes relevés de nos entretiens.

De surcroit, l'analyse des cooccurrences, aussi appelée analyse de contingence, nous permettra d'affiner notre analyse en recensant les indices de cofréquence, de proximité et d'éloignement entre les différents thèmes dans un même segment de discours. Cette analyse se demande quelle est la fréquence d'apparition d'une forme signifiante avec d'autres unités signifiantes (OSGOOD, 1959 ; cité par BARDIN 2013, p. 269)

Figure N°1 : Processus de traitement et d'analyse des données

Source : Par nos soins

2. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

2. 1. CODIFICATION THEMATIQUE

L'analyse des données est guidée par les objectifs ou les questions de recherche préalablement établies. Cependant, bien que l'analyse soit influencée par les objectifs de recherche au départ, les résultats proviennent directement de l'analyse des données brutes et non pas à partir de «réponses souhaitées ». Les données recueillies, par ces études de cas,

[Tapez le titre du document]

sont ainsi codées et catégorisées en faisant table rase de tout préjugé. Le tableau suivant illustre les trois étapes de codification.

Tableau N°2 : Extrait de la codification thématique

Expressions associées	Codes	Regroupements	Thèmes
« C'est le risque de recouvrement, surtout en cas de changement de régime politique, on est obligé de récupérer notre argent par des tranches ».	Risque client	Contraintes à l'international	Risques perçus à l'export
« Risque culturel, problème d'adaptation du produit à la culture. »	Risque d'ordre culturel		
« Politiques, par exemple: Régime communiste dans certains pays comme l'Angola; certains pays peuvent avoir des coups d'Etat du jour au lendemain »	Risque d'ordre politique		
« Forte concurrence turque, les turques subventionnent le transport maritime, ceci rend le coût des leurs produits plus compétitifs; la chose que nous n'avons pas. »	Risque lié à la concurrence		
« La douane mal structurée, pas à fond et trop cher, exemple : 39% au Cameroun en 2011 »	Risque d'ordre réglementaire		
« Il faut être toujours en veille; dans le marché lui-même l'information se circule; il ne faut pas négliger une information au détriment de l'autre ».	Fréquence de veille	Surveillance de l'environnement	Veille stratégique
« Il y a plusieurs veille, ça dépend des types de risques, (...) On fait la veille selon le risque, selon le type de transaction ».	Mode de veille		
« Toutes les sources sont importantes ; il faut cibler toutes les sources »	Quantité de sources	Accessibilité aux sources d'informations	Richesse en sources fiables d'information
« On prend en considération des sources de qualité et on travaille par recommandation. »	Qualité de sources		
« L'important, c'est de s'assurer de la fiabilité de la source »	Fiabilité de sources		
« L'information qui est fiable et qui est de qualité, qui nous aide à revoir ou	Qualité d'informations	Critères de choix d'informations	

[Tapez le titre du document]

<i>réviser ou renforcer notre plan d'action ».</i>			
<i>« On ramasse toutes les informations et on prend en considération celles qui répondent à nos besoins ».</i>	Utilité d'informations		Richesse en informations sélectives
<i>« On a développé des outils qui nous permettent un petit peu de voir quel est notre besoin réel ».</i>	Sélectivité d'informations		
<i>«IL faut savoir comment sélectionner la bonne information».</i>	Compétences de traitement d'informations	Compétences des dirigeants	Compétences informationnelles
<i>«Il faut tisser des relations avec le transitaire »</i>	Compétences relationnelles		
<i>« On arrive à réduire le risque »</i>	Réduction de risques		
<i>« Quand tu réduits le risque, ça veut dire que tu réduits ton chiffre d'affaire, tu réduits ta marge. Alors pour ne pas réduire la marge ou le chiffre d'affaire, il faut éliminer, revenir au normal ».</i>	Elimination de risques	Anticiper les risques	Management de risques

Source : Par nos soins

À la lecture de ce tableau, le thème central de notre étude, en l'occurrence, la veille stratégique, regroupe deux sous thèmes : la fréquence de veille et le mode de veille, la première propriété « fréquence de veille » se réfère à la régularité de la veille, la deuxième propriété « mode de veille » renvoie à la nature de sources formelles ou informelles relatives aux sources de risques, telles qu'elles sont évoquées par les interviewés.

Les risques perçus à l'export sont ceux liés au marché, aux clients (recouvrement), aux concurrents, risques d'ordre politique, réglementaire et culturel. Ces risques génèrent de l'incertitude face à l'engagement sur le marché de l'Afrique subsaharienne.

Quant à la question liée aux ressources nécessaires pour réussir la gestion de ces risques, six sous-thèmes sont restitués d'après les répondants que nous avons regroupés en deux thèmes, soient la richesse en sources fiables d'informations et la richesse en informations sélectives. Le premier regroupement comporte la quantité de sources, leur qualité et leur fiabilité, alors que le deuxième regroupe la qualité d'informations, leur utilité et leur sélectivité. D'autres sous-thèmes sont évoqués par les répondants qu'ils considèrent

[Tapez le titre du document]

comme conditions de la réussite de la veille ; il s'agit des compétences de traitement d'informations et des compétences relationnelles que nous avons regroupées en « compétences informationnelles ».

Par leurs comportements, les interviewés ne cessent pas d'évoquer « la réduction de risque » et « l'élimination de risques » ; ces deux sous-thèmes sont regroupés dans le thème du «management de risques ». Ces thèmes en question correspondent à ceux que les cadres de l'échantillon ont évoqués comme étant importantes

2. 2. ANALYSE DES OCCURRENCES

Le tableau, ci-après, constitue la base du rapport de synthèse de l'étude qualitative, il étudie la manière dont chaque catégorie de thèmes figurant dans la grille a été abordée par l'ensemble des interviewés, il permet également de repérer les catégories et sous-catégories les plus fréquentes sur l'ensemble des interviews étant donné que la fréquence d'apparition d'unités de signification repose sur le principe que « plus des éléments sont fréquents, plus ils sont importants» (BARDIN, 2013, p. 269). Les calculs se font comme suit:

(1) La fréquence absolue: le nombre de fois où une même catégorie x (ou sous catégories xy) a été évoquée sur l'ensemble des interviewés.

(2) La fréquence relative: Nombre de fois où la catégorie x est évoquée par l'ensemble des interviewés/ Nombre total d'évocations produites par l'ensemble des interviewés.

(3) Le poids: Nombre d'interviews où la catégorie x (ou sous-catégorie xy) est évoquée au moins une fois/ Nombre total de répondants

[Tapez le titre du document]

Tableau N°3 : Résultats d'occurrence des thèmes

Source : Par nos soins

À la lecture de ce tableau, nous remarquons que les cinq catégories des thèmes, à savoir le risque d'ordre politique, la fréquence de veille, le mode de veille, la sélectivité de l'information, les compétences relationnelles et le management de risques, sont citées par 100% des répondants, tandis que la catégorie, la quantité de sources et le risque lié au marché, n'est respectivement citées que par 20% et 40% des répondants. Si on accepte de ne pas donner le même poids à chaque interviewé, nous observons les cinq sous-catégories

Catégories de thèmes	Absolues (sous-thèmes)	Nombre de répondants	Absolues thème (1)	Fréquences cumulées		
				Relatives (sous- thèmes)	Relatives thèmes (2)	Poids (3)
Risque lié au marché	1	1	42	0,46%	19,62%	1/5= 20%
Risque lié aux clients	12	4		5,60%		4/5= 80%
Risque lié aux concurrents	6	4		2,80%		4/5= 80%
Risque d'ordre politique	9	5		4,20%		5/5= 100%
Risque d'ordre réglementaire	6	4		2,80%		4/5= 80%
Risque d'ordre culturel	8	4		3,73%		4/5= 80%
Fréquence de la veille	24	5	66	11,21%	30,84%	5/5= 100%
Mode de veille	42	5		19,62%		5/5= 100%
Quantité des sources	3	2	20	1,40%	9,34%	2/5= 40%
Qualité des sources	7	4		3,27%		4/5= 80%
Fiabilité des sources	10	4		4,67%		4/5= 80%
Utilité de l'information	5	3	29	2,33%	13,55%	3/5= 60%
Qualité de l'information	9	4		4,20%		4/5= 80%
Sélectivité de l'information	15	5		7%		5/5= 100%
Compétences de traitement d'informations	19	4	37	8,88%	17,29%	4/5= 80%
Compétences relationnelles	18	5		8,41%		5/5= 100%
Réduction de risques	7	3	20	3,27%	9,34%	3/5= 60%
Elimination de risques	13	3		6,07%		3/5= 60%

prioritaires des thèmes suivantes:

- **Les risques perçus à l'export** : La sous-catégorie « le risque d'ordre politique » est prioritaire chez l'ensemble des répondants , elle est évoqué par la plupart des interviewés,

[Tapez le titre du document]

soit un poids de 5/5 avec une fréquence absolue de 9 et une fréquence relative, par rapport à l'ensemble des sous-thèmes évoqués, de 3,73%.

- **La veille stratégique:** La sous-catégorie « le mode de veille » adopté par les PME exportatrices pour prévoir les risques est évoquée 42 fois par l'ensemble des interviewés, soit un poids de 5/5 avec une fréquence relative de 11,21% du total des évocations.

- **La richesse en informations sélectives:** La sous-catégorie « la sélectivité de l'information » est prioritaire, elle est évoquée par tous les répondants, soit un poids de 5/5. Elle est d'une fréquence absolue de 15 et d'une fréquence relative de 7% du total des évocations de l'interview.

- **Les compétences informationnelles:** La sous-catégorie, « les compétences de traitement d'informations », représente une fréquence relative de 8,88 % du total des évocations. Elle est évoquée par 80% des interviewés avec une fréquence absolue de 19 dans l'ensemble des interviews.

- **Le management des risques:** La sous-catégorie « élimination de risques » est prioritaire, elle est évoquée 60% des répondants. Elle représente une fréquence absolue de 13 fois par l'ensemble des interviewés et une fréquence relative de 6,07% du l'ensemble des sous-thèmes.

2. 3. ANALYSE DES COOCCURRENCES

L'analyse des relations entre les éléments du discours vient enrichir l'éventail des techniques qui ne tiennent compte que de leur fréquence d'apparition. Nous purifions ces résultats, en se référant aux directives d'OSGOOD (1959), par l'analyse des relations entre les éléments du discours afin de mettre en relief l'apparition de deux ou plusieurs éléments dans un même segment de discours (indice de cofréquence, indice de proximité, indice d'éloignement).

Pour mener cette analyse, OSGOOD (1959) propose la démarche suivante : le choix des unités d'enregistrement, le choix des unités de contexte et le découpage du texte en fragments, le codage (des éléments et des fragments), le calcul (matrice de contingence) et finalement la représentation de l'interprétation (association ou dissociation).

Ainsi, pour éviter d'être inondé dans des unités trop longues, nous avons procédé au découpage à un niveau sémantique « thème » en se référant à la directive de BARDIN, (2013, p. 135) selon laquelle « le critère de découpage en analyse de contenu est toujours

[Tapez le titre du document]

sémantique ». Le tableau suivant illustre les trois premières étapes recommandées par OSGOOD.

Tableau N°4 : Extrait de la codification thématique

Unité d'enregistrement	Unité de contexte et découpage	Codage relationnel
<p>« Si par exemple la pomme de terre est importée de 7 ou 8 pays [...] tu assumeras une grande perte. Alors, on se dirige vers l'acheteur en gros, (...) et on lui demande le prix d'importation du conteneur, où est-ce qu'il l'importe, le prix d'achat du fournisseur, qui l'exporte vers le pays et qui l'importe. Après il vous donne l'information »</p>	<p>/ Si par exemple la pomme de terre est importée de 7 ou 8 pays, / [...] tu assumeras une grande perte, / Alors, on se dirige vers l'acheteur en gros, (...) et on lui demande le prix d'importation du conteneur, où est-ce qu'il l'importe, le prix d'achat du fournisseur, qui l'exporte vers le pays et qui l'importe. / Après il vous donne l'information /</p>	<p>Le risque lié aux concurrents est associé à la veille stratégique</p>

Source : Par nos soins

Par ce découpage et codage des unités de contexte, nous développons une matrice de contingence. Cette dernière, dans laquelle nous mettons des relations développées entre les thèmes, met en relief le nombre de répondants et de relations générées entre les thèmes et permet par conséquent de visualiser les cooccurrences des différentes catégories.

Dans le cadre de notre étude, nous cherchons à déterminer les antécédents de la veille stratégique et les ressources cognitives nécessaires à sa réussite dans le contexte des PME opérant dans un environnement turbulent et, par conséquent, les apports de la veille stratégiques dans lesdites PME. Le tableau, ci-après, met en évidence les résultats des associations ou dissociations des thèmes avec principalement la veille stratégique.

Tableau N°5 : Matrice de contingence

[Tapez le titre du document]

	Risque lié au marché (A)	Risque lié aux clients (B)	Risque lié aux concurrents (C)	Risque lié aux fournisseurs (D)	Risque d'ordre réglementaire (E)	Risque d'ordre culturel (F)	Fréquence de veille (G)	Mode de veille (H)	La quantité des sources (I)	La qualité des sources (J)	La fiabilité des sources (K)	L'utilité de l'information (L)	La qualité de l'information (M)	La sélectivité de l'information (N)	Compétences de traitement d'informations (O)	Compétences relationnelles (P)	Réduction de risques (Q)	Élimination de risques (R)	Nbr. des co-occurrences	Nbr. des répondants
A							1	1									1	1	4	1
B							2	2										2	3	5
C							2	3									3	3	3	3
D							3	2										3	3	5
E							1	2									2	2	3	3
F							1	1										2	3	3
G	1	2	2	3	1	1			1	3	4	3	2	4			2	2	14	5
H	1	2	3	2	2	1			2	4	4	2	2	2			1	1	14	5
I							1	2	1	2	2					1			6	1
J							3	4								2	1	1	5	3
K							4	4								3	2	2	5	5
L							3	2							3		3	2	5	5
M							2	2							2		2	2	5	2
N							4	2							5		3	3	5	4
O												3	2	5					3	3
P									1	2	3								3	3
Q	1		3		2		2	1		1	2	3	2	3					10	3
R	1	2		3		2	2	1		1	2	2	2	3					11	3

Source : Par nos soins

D'après cette matrice, trois groupes de relations sont mises en évidence, entre les catégories de thèmes, par l'ensemble des interviewés.

[Tapez le titre du document]

D'abord, les six risques perçus par les interviewés sont tous associés aux sous catégories du thème de la veille stratégique (fréquence de veille et mode de veille). Ces dernières sont ensuite associées, d'une part, aux catégories du thème de la richesse en sources fiables d'informations (quantité de sources, qualité de sources et fiabilité de sources) et, d'autre part, aux catégories du thème de la richesse en informations sélectives (qualité d'informations, utilité d'informations et sélectivité d'informations).

En fin, les catégories des thèmes de la richesse en informations sélectives et de la richesse en sources fiables d'informations sont en relation avec les catégories du thème de management de risques (réduction de risques et élimination de risques). D'où les propositions suivantes :

P1: les risques perçus à l'internationalisation des PME corréleront positivement avec la mise en place de la veille stratégique.

P 2: Il y a une relation significative et positive entre la veille stratégique et la richesse en source d'informations en PME exportatrice ; les compétences relationnelles renforcent cette relation.

P 3: Il y a une relation significative et positive entre la veille stratégique et la richesse en informations sélectives en PME exportatrice ; les compétences de traitement d'informations renforcent cette relation.

P 4: Il y a une relation significative et positive entre les comportements informationnels et le management de risques.

D'après ces résultats, le recours à la veille stratégique en PME exportatrices au lieu de la sous-traiter chez les organismes externes, au capital relationnel au lieu du capital physique, aux ressources informationnelles au lieu des ressources financières et techniques propose un nouveau mode de fonctionnement organisationnel et stratégique des PME opérant dans des marchés internationaux dans les risques sont inhérents.

Ceci va nous permettre d'identifier de nouveaux leviers de management de risques souvent marginalisés par les entreprises. Les résultats de notre recherche permettent aux dirigeants des PME de repenser leur vision de gestion de risques qui considère les ressources financières comme principal levier.

[Tapez le titre du document]

Ces résultats indiquent que le manque de ressources qui pèse lourd chez les PME exportatrices marocaines pourrait être comblé par la mise en place des cellules de veille stratégique plutôt formelle, compte tenu des apports qui leur sont assignés dans le processus du management de risques.

CONCLUSION

Les PME marocaines exportatrices vers l'Afrique recourent à la veille des secteurs environnementaux dans lesquels les risques leur sont perçus. En effet, c'est l'incertitude vis-à-vis de ces secteurs qui est l'élément déclencheur et révélateur de la surveillance permanente de tout changement et toute volatilité pouvant avoir des conséquences sur leur expansions sur les marchés potentiels et leur maintien de performance à l'export dans les autres marchés dans lesquels elles se dynamisent. La veille stratégique est ainsi informelle, permanente et cible les sources de changements ; pour chaque type de risque, un mode particulier de veille est pratiqué afin de se focaliser sur le secteur environnemental susceptible de générer des informations utiles et pertinentes sur le risque en question.

Les compétences des dirigeants sont primordiales pour des fins de la pertinence de la veille stratégique. Deux dimensions de compétences sont nécessaires pour mener à bien la veille stratégique. Il s'agit des compétences relationnelles facilitant l'accessibilité aux sources d'informations au travers le nouage des contacts avec différents acteurs dans le pays cible, le maintien de la durabilité des relations et le renforcement des liens en instaurant une confiance mutuelle. Et les compétences en termes de métier du commerce international servant à la sélectivité de l'information et la perception de son utilité. L'expérience à l'export des dirigeants est aussi déterminante dans la mesure où elle stimule, par l'effet d'expérience et apprentissage et de routine, les compétences relationnelles et les compétences en termes de métier.

La pratique de la veille stratégique épaulée par les compétences informationnelles permet de se doter d'une richesse en sources fiables d'informations et d'informations sélectives. Ces ressources informationnelles sont génératrices d'avantage concurrentiel. Les informations issues de sources fiables sont le capital sur lequel recourent les exportatrices pour la prise de décision face aux risques perçus afin de les gérer. Toutefois, le management

[Tapez le titre du document]

de ces risques est relatif à la nature des risques perçus ; par le capital informationnel, certains risques sont à éviter, d'autres sont à réduire.

Cependant, et compte tenu ces résultats, certaines particularités sont émergentes entre les entreprises de l'échantillon. La pratique de la veille est relativement structurée chez certaines PME exportatrices tandis qu'elle est fortuite chez les autres. Ces dernières n'ont qu'une préoccupation, celle relative aux acteurs influençant leur chiffre d'affaire, en l'occurrence, les clients et les concurrents. Elles ont un penchant surtout pour la veille concurrentielle leur permettant de se mettre en vigilance vis-à-vis des secteurs micro-environnemental (concurrents, fournisseurs, clients) au détriment des secteurs macro-environnementaux.

[Tapez le titre du document]

BIBLIOGRAPHIE

- AUERBACH C. F. AND SILVERSTEIN L. B. (2003)**, *Qualitative studies in psychology. Qualitative data: An introduction to coding and analysis*, NY, US: New York University Press, New York.
- BARDIN L. (2013)**, *L'analyse de contenu*, éd. Presses Universitaires de France, Paris.
- BERTAUX D. (2010)**, *Le récit de vie : L'enquête et ses méthodes*, Armand Colin, Paris.
- BROUARD F. (2004)**, *Développement d'un outil, diagnostique des pratiques de veille stratégique des PME. CIFEPME, CNRS, Université Lyon 2.*
- BRUSTBAUER J. (2014)**, Enterprise risk management in SMEs: Towards a structural model. *International Small Business Journal*, DOI: 10.1177/02662426114542583.
- GHOSHAL S. (1987)**, Global strategy: An organizing framework, *Strategic Management Journal*, Vol, 8, N°5, pp.425-440.
- GUMUCIO S. et coll. (2011)**, collecte de données : Méthodes quantitatives, coll. médecins du monde, Cahier de recherche.
- JULIEN P.-A. ET al. (2002)**, Prolégomènes : Le poids et les caractéristiques des PME à fortes croissance, in Julien P.-A. (dir.) *Les PME à forte croissance – L'exemple de 17 gazelles dans 8 régions du Québec*, Presses de l'Université du Québec, Sainte-Foy : Québec, pp. 9-44.
- OSGOOD C. E. (1959)**, Representational model and relevant research methods , In I. Pool (Ed.), *Trends in content analysis* (pp. 33-38). Urbana, IL Illinois Press.
- OZÇAGLAR-TOULOUSE N. (2008)**, *Les récits de vie, A la recherche du consommateur-De nouvelles techniques d'étude pour mieux comprendre les clients*, Delphine Dion, Ed. Dunod, Paris.

[Tapez le titre du document]

PAILLE P. (1994), L'analyse par théorisation ancrée, *Cahiers de recherche sociologique*, N° 23, pp. 147–181.

ROBERT A. D. et BOUILLAGUET A. (1997), *L'analyse de contenu*. (Coll. « Que sais-je? »), PUF, Paris.

ROBICHAUD D. (2001), « La création d'entreprises par les immigrants : le cas des Québécois d'origine portugaise de la région métropolitaine de recensement de Montréal », Thèse PhD. École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

SAVOIE-ZAJC L. (1996), Validation des méthodes qualitative (critères de). Dans A. Mucchielli (Éd.), *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales* (pp. 264-265), éd. Armand Colin Paris.

WACHEUX F. (1996), *Méthodes qualitatives et recherche en gestion*. Economica p.290.